

CARTOGRAFIA ACERCA DE EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICO – CULTURAIS EM TEATRO DE ANIMAÇÃO DE BONECOS EM BELÉM DO PARÁ

 DOI: 10.5281/zenodo.17459495

Nazaré Araújo dos Reis

Graduada em Licenciatura Plena em Geografia (UFPA)

luanaza27@gmail.com

RESUMO

O presente artigo visa fazer uma análise das experiências artístico - culturais sobre o Teatro de Animação com Bonecos realizados em Belém do Pará, enquanto objeto de estudo desses agentes fazedores de cultura e os processos de elaboração dessas práticas para a criação cartográfica, mostrando os percursos, os processos de criação e as concentrações resultantes dessa prática artística que ocorre na cidade de Belém. Assim, apresentando cada etapa desse estudo por meio do projeto de extensão “Outras Cartografias”, enfatizando as atividades que aconteceram neste período de pesquisa por meio da colaboração realizada entre a Faculdade de Geografia e Cartografia (FGC) e a Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUFPA).

Palavras-chave: Cartografia, Teatro de Animação de Bonecos, Territorialidade.

INTRODUÇÃO

Na Geografia existe diversas formas de se trabalhar um objeto sem se limitar a um valor simbólico, mas identitários tanto na pluralidade, quanto na singularidade, enquanto agente transformador espacial. Adentrando, assim, a possibilidade em que um grupo de pessoas que realizam por meio de sua arte e experiências dentro do universo que o Teatro de Animações de Bonecos proporciona.

E foi pensando na possibilidade de fazer esta cartografia com os principais elementos simbólicos que o Teatro de Animação de Bonecos possui e sua relevância no cenário belenense, por meio do grupo de extensão “Outras Cartografias”, projeto existente desde 2019 formado pela Faculdade de Geografia e Cartografia (FGC) e a Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUFPA). Nessa junção que consiste numa equipe de pesquisadores que visam viabilizar a formação de uma Cartografia, que

estuda as experiências desses agentes perante os espaços públicos e privados de Belém, uma práxis voltada na relevância que este movimento cultural possui em seus determinados locais de atuação.

Por meio disso, é possível abordar as discussões que a Geografia e sua interlocução entre o objeto de estudo que o Teatro de Animação de Bonecos formula, uma vez que os temas da Geografia nos acompanham e fazem parte do nosso cotidiano fomentando o nosso conhecimento geográfico. Este fato permite criar interesses comuns de forma prática e envolver um grupo de pessoas no desenho, melhorando a ligação ao ambiente territorial e sentindo-se pertencente a ele.

Dentro desse contexto, habita essa possibilidade de se fazer não somente uma análise cartográfica, mas fazendo-se dela uma ferramenta que possibilite a expor das diversas formas que se revelam ser possível fazer com que esse grupo social se torne um agente coexistente de análise sócio espacial, onde cada elemento desses agentes possui uma carga de se compreender a territorialidade e os demais elementos que habitam respectivamente em Belém. Por meio dessa óptica de uma cartografia que revela a *lócus* de quem trabalha por trás da criação desses bonecos.

Pode-se compreender assim que Cartografia Social é uma ferramenta que permite inserir comunidades no processo de produção de mapas que realmente conseguiram suprir suas necessidades, onde muitas das vezes são negligenciadas pelos representantes do poder público. Os mapas quando surgiram serviam basicamente para representar os locais conquistados e assim conseguir legitimidade sobre os territórios [...] (CARVALHO, JIF, 2016. p 255)

Tais funcionalidades são abertas para os locais de construção e territorialidade que abrangem um determinado espaço por meio desta prática artística, que consiste na variabilidade individual e coletiva onde cada um desses agentes se propõe exercer suas funções, fazendo com que cada parte dessas práticas coexistentes com os espaços que nos são apresentado, visando além de um costume social, mas a necessidade de resignificar fenômenos sociais, aprendendo como o cotidiano desses agentes se desdobra para uma necessidade de compreensão do que habita e como funciona essas práticas, desse saber artístico com os lugares, que na maioria das vezes são compartilhados com outros agentes sem perder a significância destes determinados espaços.

O mapeamento dessas experiências que habitam na cidade de Belém e a discussão acerca desses “fazedores de cultura”, além de possibilitar vivenciar as

diversas realidades que este movimento social possui, nos faz olhar por trás das cortinas e desconstruir alguns estereótipos sobre o que é o Teatro de Animação de Bonecos e mostrar o quão relevante ele é na compreensão no meio sócio espacial. Não é possível fazer uma pesquisa sem que haja um interlocutor do saber vividos destas pessoas. É necessário olhar para si mesmo e despir-se cientificamente para que haja um real entendimento do que é a importância deste fazer artístico.

Portanto o presente artigo tem como objetivo realizar uma análise das experiências artístico - culturais sobre o Teatro de Animação com Bonecos que acontecem em Belém do Pará usando da Geografia e seus recursos para a realização de uma base cartográfica que demonstre a dinâmica desses agentes. Apresentando a dinâmica desses artistas que operam no cotidiano belenense e como as suas ações influenciam na espacialidade que ocupam em seus respectivos locais onde se apresentam.

Descrever os procedimentos utilizados para a elaboração deste artigo e a importância de cada uma de suas etapas e desenvolver uma discussão que aborde de forma mais aprofundada as demais questões que envolvem o Teatro de Animação de Bonecos em Belém relacionados a territorialidade que eles ocupam na cidade e assim, mostrar os resultados que esta pesquisa proporcionou por meio das coletas adquiridas nesse percurso, fazendo a exposição cartográfica da totalidade de apresentações e discutir sobre ela.

METODOLOGIA

Esta pesquisa se iniciou em fevereiro de 2021, por meio do projeto de extensão “Outras Cartografias” criado em 2019 com o intuito de desenvolver uma cartografia que elaborasse os componentes culturais de uma determinada área como foi o caso em Igarapé-Mirí. Em 2021, se iniciou um novo projeto, agora voltado para a cartografia acerca dos bonequeiros de Belém. Assim o projeto envolvido em Belém teve como grupo de pesquisa 7 integrantes: Cincinato Marques Jr, Aníbal Pacha, Adriana Cruz, Magaly Caldas, Gabriel Rosenberg, Lucas Serejo e Nazaré Araújo. Com isso a equipe consiste em entre a Faculdade de Geografia e Cartografia (FGC) e a Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUFPA).

A base metodológica desta pesquisa foi analisar e abrir uma discussão acerca destes bonequeiros, assim teve o início que foi a necessidade de encontrar estes

agentes, no caso em questão: os confeccionadores dos bonecos que são utilizados em cenário. A gênese de quem constrói este saber artístico. Deste modo foi criado as primeiras chamadas para encontrar estas pessoas, por meio de contatos, avisos na rede social do projeto para que alcançasse o máximo dessas pessoas.

Assim, conseguimos alcançar 22 pessoas que trabalhavam no ofício, seguido da construção de formulários via Google Docs. Dentre esses formulários a ideia central era compreender cada etapa do processo deles: A localidade que vivem, qual o tipo de matéria prima utilizada, locais de compra, motivações, entre outros.

Posteriormente foram elaboradas entrevistas virtuais via Google Meet com cada um deles, respeitando o então período de quarenta da Covid-19. As entrevistas foram em modelos de rodas de conversas, ou seja, com mediadores, participantes e entrevistados. Essas entrevistas nesse formato tiveram início dia 15/11/2021 e ao todo foram 10 vídeos conferências desse tipo, duravam entre 1 hora até 2:30 horas de tempo, dependendo da quantidade de entrevistados ao dia e como se desenvolvia a entrevista, ao todo foram 20 entrevistados, aconteceu a última entrevista neste formato no dia 27/02/2022.

Estas entrevistas em formato de roda de conversa foram determinantes para a troca de experiências entre pesquisadores da Geografia e do Grupo de Teatro, fazendo um paralelo entre os saberes vivenciados, a diversidade que expõe o ponto de vista de cada pessoa que está inserida nessa construção cultural e social. Estes registros estão armazenados no Drive do projeto. Seguindo um cronograma para que todas as entrevistas acontecessem ao tempo previsto, incluindo transcrições, reuniões via Google Meet, reuniões presenciais, discursões sobre o andamento do projeto, das ferramentas cartográficas a serem utilizadas para a produção dos mapas, leituras complementares e relações das atividades desenvolvidas.

No dia 17/06/2022 no Casarão do Boneco, aconteceu a exposição cultural “Outras Cartografias” resultantes do projeto, essa exposição foi aberta ao público e consistia em exposições de fotografias destes artistas, mapas do projeto realizados pelas informações adquiridas pela equipe pesquisa e a dinâmica da interligação das fotos desses artistas com os locais de importância para eles, em um mapa que ficava no centro e se interligava com os fios até as fotografias, depois era relatado um pouco da vivência por trás daquelas fotografias e o porquê da escolha da demarcação no ponto do mapa.

A exposição por si agregou ainda mais a troca de experiências, com seus depoimentos, com os mapas que envolviam os locais de moradia, compra de matérias na confecção dos bonecos, locais de apresentação, além de mostrar na prática o que está sendo desenvolvido pelo projeto. Foi o local da fala presencial, da demonstração de suas experiências e principalmente um espaço contribuinte para a imersão neste artigo.

Imagem 01: O artista David Matos demarcando o local no mapa escolhido por ele.

Foto: Victória Sampaio

O Teatro de Animações com Bonecos em Belém e a Territorialidade

No Brasil, vemos a década de 1970 como um marco na história do teatro de bonecos. O movimento conjunto dos marionetistas brasileiros começou em 1973 com a criação da ABTB (Associação Brasileira de Teatro de Marionetes), filiada à UNIMA (Union International de la Marionette), reunindo marionetistas e colaborando para a formação e aperfeiçoamento profissional.

Se tem conhecimento desta prática em Belém ou a polarização dela pelo início dos anos 80, no caso com registros datados, não se tem uma certeza ao certo de quando se iniciou pela cidade antes deste período, ou registros, mas sabe-se que cada pessoa que trabalha com este ofício tem um histórico com esta prática repassada de geração ou em alguns casos o interesse aconteceu de forma espontânea, cada

bonequeiro tem um jeito único de lidar com seu ofício e o seu boneco é uma espécie de mapa, por eles sabemos o percurso, as formas, a matéria prima, de onde vem, para onde vai, qual a função. É importante inteirar-se de que a representação da imagem humana pelo próprio homem se apresenta mais do que uma reprodução artística.

Em meados da década de 90 foi criada a companhia *In Bust*, um grupo de teatro que utiliza a animação de bonecos como matéria prima. Este grupo, além de referência na capital, tem alcance em outros estados. O ponto principal de encontros, debates, criações, customizações e apresentações é o Casarão do Boneco, localizado em Belém. A *In Bust* parte do princípio que o boneco é a base da criação, o foco da encenação, é a partir dele que o espetáculo vai se desenvolver. Porém o ator complementa a cena e facilita a trama.

Vale ressaltar a relevância que este grupo possui, através das suas colaborações artísticas eles conseguiram trazer mais visibilidade ao Teatro de Animação com Bonecos, um exemplo disto foi a disseminação dessa prática para a teledramaturgia através do projeto “Catalendas”, programa de televisão infantil brasileiro exibido pela TV Cultura do Pará desde 11 de novembro de 1999 que utilizava como estrutura, um teatro de bonecos em um cenário inspirado nos recursos naturais da Amazônia para criar uma estética regional e apresentar narrativas populares do folclore brasileiro.

É nesse território de subjetividade e inter-relações que ampliamos para além do grupo *In Bust* nossa observação, e tomamos como referência a expansão entre casaronicos e a cidade. A quantidade de entrelaçamentos nos fortalece e impulsiona para a manutenção desse fazer, na divulgação da linguagem e na formação de público do extremo norte do Brasil, com uma fala baseada em um imaginário próprio, carregado de cultura popular, extremamente enraizado nos afetos da região que fica entre o sol e a chuva, com pessoas que correm ou param pela espera do passar das águas. (PACHA, Aníbal, 2020, p. 48-49)

Um ponto forte sobre este ofício é a tradição, passada de geração em geração. O Teatro de Animação com Bonecos é uma arte mundial e milenar, porém, para cada local em que é atribuído possui suas próprias características, no caso de Belém não é diferente, aqui os desde os confeccionadores, os elementos constituintes na matéria prima do boneco, os atores e os locais de apresentações, possuem marcas da dinâmica territorial pertencente. Usando como um simples exemplo: as presentes

temáticas que abordam temas regionais condizentes de onde precedem ou temas híbridos da condição que a globalização ocupa na arte, como uma peça famosa mundialmente mas que, quando se depara com a criação cênica e a capacidade de adaptação com elementos culturais locais, esta peça torna-se uma obra com características próprias.

Segundo HAESBAERT (2005) apresenta-se duas grandes linhas de interpretação: uma que privilegia as diferenças culturais, sejam civilizadas, nacionais, ou regionais e locais, fortalecendo as identidades sócio territoriais, e a outra que, ao mesmo tempo que enfatiza a cultura, mas acredita-se que os processos dominantes que acompanham a globalização, são aquelas que promovem o intercâmbio cultural, a fusão de identidades ou a "mistura" cultural. Em Belém é bastante comum estes tipos de manifestações nas obras apresentadas, pois a própria cultura local tem esse poder de produzir e reinventar as múltiplas facetas que este lugar possui.

A investigação sociocultural, os processos de criação artística e cartográfica transdisciplinares e interculturais que levamos a cabo nos últimos anos, nos possibilitou realizar um breve mapeamento de instituições, coletivos, pesquisadores e artistas, em distintos lugares do mundo, que anseiam e criam novas vias e possibilidades de pesquisar, registrar, experimentar e significar os modos de interação humana no mundo de forma mais sensível.

Todo local de concentração ou apresentação possui uma subjetividade por trás, sejam lugares públicos ou não. Por isso a importância da junção dessas ciências para a criação de um mapa feito de forma colaborativa, onde cada agente tem seu papel fundamental para a formação desse mapa. Nós, enquanto geógrafos, nos cabe a função de acrescentar naquilo que já existe, de explicar por esse meio cartográfico a nossa leitura de mundo perante esses fenômenos.

(...) a territorialidade, além de incorporar uma dimensão mais estritamente política, diz respeito também às relações econômicas e culturais, pois está intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar (HAESBAERT, 2007, p, 22).

A ação coletiva desses agentes nos transmite a importância dessa territorialidade que acontece nos espaços de Belém. A territorialização é um ato essencial para a construção do sentimento de pertença local.

Woodward (2000) argumenta que a identidade é significativa por meio da linguagem e de um sistema simbólico que a representa. Este autor revela que a identidade é relacional e é marcada pela diferença que, por sua vez, implica exclusão. Há também símbolos entre a identidade das pessoas e as “coisas” que elas usam, ou seja, a construção da identidade é simbólica e social.

A combinação desses elementos desenvolve uma dimensão territorial simbólica identitária. Nesse contexto deve-se pensar a forma com que esse movimento social possui as suas práticas e partilham os lugares e observando mais a fundo, cada um deles possui seu próprio trajeito técnico, com algumas similitudes perante aos demais. Falar sobre o Teatro de Animação de Bonecos é também falar de territorialidade, contextos sociais e temporais. A arte em si já possui essa característica.

Bonecos e imagens aproximam-se do sagrado ou do poético, na medida em que o sagrado necessita de concretude, de elementos materiais para se manifestar. (AMARAL, Ana Maria, 2005, p.18)

RESULTADOS

Com isso, através de contatos diretos com quem faz as apresentações, teve um total de 14 pessoas que por meio troca de mensagens eles relataram os seus respectivos locais de apresentação, como resultado foram coletados 111 locais de apresentação. E assim por meio da construção técnica cartográfica utilizando do programa de Geoprocessamento Qgis, com o Sistema Geodésico de Referência SIRGAS 2000, utilizando da base cartográfica de referência as bases contínuas do IBGE 2021 e do Google Earth Pro 2022, foi possível fazer os shapefiles de cada local relatado. Essas bases foram utilizadas em todos os mapas elaborados pelo projeto como padrão.

Imagem 02: Mapa de concentração dos locais de apresentação e seus respectivos bairros.

Sempre escutamos que a cartografia é a ciência que se dedica à representação do espaço geográfico por meio do estudo, análise e confecção de cartas ou mapas, porém ela vai muito além, por vezes são nossos olhos, o nosso ponto de vista em relação a uma determinada situação, área, processos, mas ela não é neutra, ela possui uma intencionalidade, ela mostra, simboliza, questiona e apresenta, ela é uma arte, que tem sua própria relevância para quem a vê e a interpreta. Essa ciência utiliza-se de uma série de técnicas para que seja possível a reprodução do espaço, de parcelas do espaço ou, ainda, de alguns de seus aspectos em uma escala reduzida e da forma mais delimitada possível. A cartografia é associada ainda à arte, emprestando dela algumas técnicas.

Um exemplo disto é como podemos perceber a uma desigualdade abrangente entre os bairros de Belém onde foram registrados os locais de apresentações: Campina, Batista Campos, Cidade Velha, Reduto, Umarizal, Marco, Nazaré, Pedreira, Jurunas, Sacramento, São Brás, Terra Firme, Ufpa, Souza, Benguí, Guamá, Pratinha, Val de Caes, Condor, Coqueiro, Marambaia e Canudos. Mas não é o mapa que está dizendo isto, mas a nossa interpretação por meio dele.

Ao se deparar com este mapa, faz-nos questionar o porquê tem locais tão concentrados e outros com raras apresentações. Para isso é necessário estudar a realidade e o cotidiano de cada um desses locais, ter conhecimento dos tipos de territorialidades que acontecem por trás delas.

Belém tem vários contextos complexos a se pensar, desde a segurança, locais públicos e privados para estas apresentações, há lugares onde habita uma presença cultural maiores que em outros locais, possibilitando um acesso maior às apresentações. Não somente como o Teatro de Animações com Bonecos, mas outras atividades artísticas também ocupam a maioria desses determinados espaços.

(...) a territorialidade é o acontecer de todas as atividades cotidianas [...] resultado e determinante do processo de cada território, de cada lugar; é múltipla, e por isso, os territórios também o são, revelando a complexidade social, e ao mesmo tempo, as relações de domínios de indivíduos ou grupos sociais com uma parcela do espaço geográfico, outros indivíduos, objetos, relações (SAQUET, 2010, p. 129)

Essa territorialidade é vista como um padrão de comportamento e atitudes possuídos por uma pessoa ou grupo de pessoas com base na adequação entre as relações que ocorrem, um local conquistado ou concebido, sobre um espaço físico, lugar ou ideia. Essa identificação com o território permite a construção de identidades e o atendimento de suas diversas necessidades.

Imagem 03: Tabela contendo os bairros, os locais de apresentações neles e a quantidade de apresentações por bairros.

BAIRROS	LOCAIS DAS APRESENTAÇÕES	QUANTIDADE
Campina	Sesc Ver-o-Peso, Praça da República, Anfiteatro da praça da República, Teatro da Paz, Pedra do ver o peso, Teatro Waldemar Henrique, Teatro do Sesc, Ver-o-Peso, Comércio, Campina.	27
Batista Campos	Casarão do Boneco, Biblioteca Arthur Viana do Centur, Praça Batista Campos, Teatro Margarida Schivazappa, Teatro do CCbeu, Colégio Ideal, FOX Belém, Loja de brinquedos Gepeto, Shopping Pátio Belém, Horto Municipal.	20
Cidade velha	Praça da Sé, Praça do Carmo, Seresta do Carmo, Praça Dom Pedro, Mangal das Garças, Cidade Velha.	9
Reduto	Praça da República, SESC, Sesc doca, Livraria Saraiva, Shopping Boulevard, Praça Waldemar.	7

Umarizal	Praça Brasil, Teatro Cláudio barradas, Escola de Teatro e Dança da UFPA, Auditório da Escola técnica Anísio Teixeira, Don Romualdo de Seixas, Unipop.	7
Marco	Jardim Botânico Rodrigues Alves, Bosque Rodrigues Alves, Marco, Teatro Sesi.	5
Nazaré	Líbero Luxardo, CCAC – Nazaré, Curro Velho.	4
Pedreira	Praça Eduardo Angelim, Escola salesiana do Trabalho, Pedreira.	4
Jurunas	Jurunas, Anfiteatro São José Nolasco, Polo Joalheiro, Hangar.	4
Sacramenta	Praça do Jaú, Sacramenta	3
São Brás	Teatro gasômetro, São Brás	3
Terra firme	Terra Firme	3
Universitário	UFPA, Ateliê da Faculdade de Artes Visuais da UFPA.	3
Souza	Praça Dorothy Stang, Feira do Livro Hangar	2
Benguí	Benguí	2
Guamá	Guamá	2
Pratinha	Pratinha	1
Val de Caes	Shopping Grão Pará	1
Condor	Praça em Santa Izabel	1
Coqueiro	Coqueiro	1
Marambaia	Marambaia	1
Canudos	Canudos	1

Observando o mapa e a tabela, podemos perceber a maior concentração de apresentações pelos bairros da Campina, Batista Campos e Cidade Velha. Ou seja, bairros históricos de Belém, em seguida: Reduto, Umarizal, Marco e Pedreira. Ao se perguntar o porquê desses locais terem mais atividades com as apresentações, é necessário também dos elementos que o compõem, teatros, praças e locais mais acessíveis para estas apresentações. Também é importante visar a técnica e a forma que cada artista produz e como esses meios se interligam com esses lugares.

HAESBAERT (2007) Trata dessas territorializações mais flexíveis, que admitem a sobreposição territorial, seja sucessiva (como nos territórios temporários ou espaços multifuncionais na área central das grandes cidades) ou simultaneamente (como na

sobreposição "encaixada" de territorialidades político-administrativas relativamente autônomas).

O bairro da Campina por exemplo é vasto de espaços culturais a céu aberto, mas é válido lembrar que também é uma espécie de cartão postal turístico, com história e todos tipos de artistas passam por lá, assim como na Batista Campos que há uma imensa rede de locais para apresentações. Válido ressaltar na observação da tabela, os locais que só aparecem o nome dos bairros. Isto ocorre por serem apresentações de rua logo eram apresentações que não tem um local fixo.

CONSIDERAÇÕES

Assim podemos concluir o quanto é complexo esse processo de interação entre homem e espaço. Com o Teatro de Animações de Bonecos pudemos perceber que cada espaço de Belém possui um contexto e a importância de compreender nos leva a outros horizontes que só observamos por trás das cortinas do nosso cotidiano.

Existem muitas dinâmicas invisíveis e trazendo tal visibilidade acaba que descobrimos por meio dos outros o nosso próprio meio. Afinal esse é o papel da Geografia, a compreensão e análise do espaço, pode ser pelas mais diversas ferramentas, objetos e recortes.

O projeto em si, como a elaboração deste artigo foi resultado de uma conjuntura de pessoas que amam a arte e a ciência na mesma proporção, foi e ainda é um trabalho árduo a se produzir, houve um enorme esforço por cada pessoa envolvida no projeto, foi preciso disciplina, dedicação, curiosidade, inquietação e muito trabalho em equipe. Aqui foi a Cultura, a Cartografia e principalmente a cooperação desses agentes importantes para a nossa cidade.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Ana Maria. **Teatro de formas animadas: máscaras, bonecos, objetos**. Edusp, 1991.

AMARAL, Ana Maria. O inverso das coisas. **Móin-Móin-Revista de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas**, v. 1, n. 01, p. 012-024, 2005.
<http://www.culturapara.art.br/teatro/inbust/index.htm>. Acesso em: 02 jul. 2022

CARNEIRO DOS REIS, Marcio. DINÂMICAS TERRITORIAIS E CULTURA DA INOVAÇÃO: QUESTÕES PARA PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL. **Territórios e Fronteiras**, v. 14, n. 1, 2021.

CARVALHO, JIF et al. A Cartografia Social como possibilidade para o Ensino de Geografia: A pesquisa colaborativa em ação. **Revista de Geografia** (Recife), v. 33, n. 2, 2016.

FARR, Robert M. Representações sociais: a teoria e sua história. In: GUARESCHI, Pedrinho A. (Org.). **Textos em representações sociais**. Petrópolis: Vozes, 1995. p. 31-59.

GREINER DE PAULA, D. O mapa cultural: um exercício de memória e demarcação de territórios. **Ensaio**, v. 8, p. 103-116, 26 dez. 2015.

HAESBAERT, Rogério. **A nova des-ordem mundial**. Unesp, 2005.

HAESBAERT, Rogerio. Território e multiterritorialidade: um debate. **GEOgraphia**, v. 9, n. 17, p. 19-45, 2007.

PACHA, Aníbal. TEATRO DE ANIMAÇÃO NO TERRITÓRIO DO COMPARTILHAR. **MAMULENGO**, p. 48-49.

PANELLA, M. C. BREVE DIÁLOGO TRANSDISCIPLINAR SOBRE TEORIAS, PRÁTICAS E METODOLOGIAS CARTOGRÁFICAS. **Revista Estética e Semiótica**, [S. l.], v. 5, n. 1, 2015. DOI: 10.18830/issn2238-362X.v5.n1.2015.01.

Disponível em:

<https://periodicos.unb.br/index.php/esteticaesemiotica/article/view/11936>. Acesso em: 11 jul. 2022.

SAQUET, M. A.; BRISKIEVICZ, M. TERRITORIALIDADE E IDENTIDADE: UM PATRIMÔNIO NO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL. **Caderno Prudentino de Geografia**, [S. l.], v. 1, n. 31, p. 3–16, 2020. Disponível em: <https://revista.fct.unesp.br/index.php/cpg/article/view/7437>. Acesso em: 02 jul. 2022.

SEEMANN, Jörn. “Cartografia cultural” na geografia cultural: Entre mapas da cultura e a cultura dos mapas. **Boletim Goiano de Geografia**, v. 21, n. 2, p. 61-82, 2001.

SERPA, Angelo. Por uma Geografia dos espaços vividos. São Paulo: **Editora Contexto**, 2019.

TAVARES, Gisleidy Uchôa et al. Mapeamento colaborativo: uma interação entre cartografia e desenvolvimento sustentável no campus do PICI-Universidade Federal do Ceará. **Acta Geográfica**, p. 44-56, 2016.

WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual.

In: SILVA, T. (Org.). Identidade e diferença, a perspectiva dos estudos culturais. **Petrópolis: Vozes**, 2000.p.7-72.